

LOS NIÑOS Y EL TIEMPO QUE PASAN FRENTE A LA TELEVISION Y OTROS MEDIOS

Christiam Ali Mustafat Aquino
christiamali@hotmail.com

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto de la televisión y otros multimedios como las tabletas electrónicas, los videojuegos o el uso de la computadora durante sus ratos libres, en los niños de la escuela primaria "Lázaro Cárdenas del Río" de Coatepec Veracruz.

HIPOTESIS

Los alumnos de la escuela primaria "Lázaro Cárdenas del Río" de Coatepec Veracruz pasan demasiado tiempo frente a la televisión y otros multimedios como las tabletas electrónicas, los videojuegos o la computadora durante sus ratos libres y no esta supervisado por un adulto generando un inadecuado uso de la tecnología.

DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA

Dentro de la escuela primaria cada día es mayor la cantidad de niños que pasan gran parte de su tiempo viendo televisión, jugando video juegos, con su Tablet o en las redes sociales, el personal docente se percata de esta situación a diario y se hace la pregunta si los padres conocen que es lo que ven sus hijos; si utilizan esta tecnología para ayudar en su educación o solo es una distracción para pasar el tiempo. Es por eso que nos dedicaremos a investigar qué es lo que sucede realmente.

INTRODUCCION

Hablando de problemas de la actualidad nos encontramos con un asunto que nos debe de preocupar a todos como padres, como maestros y como población en general y es el saber que hacen nuestros hijos con su tiempo libre. No solo saber si esta en casa viendo televisión, no conformarnos con saber que está en su cuarto jugando con su tableta electrónica, o estar tranquilo diciendo esta con sus amigos jugando Xbox o Play Station. Debemos estar alertas del contenido que se está revisando, tenemos la obligación de conocer si es apropiado para su desarrollo físico emocional y si es adecuado para su edad. Para poder estar todos en el mismo nivel de alerta, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es saludable permitir que nuestro hijo pase más de 4 horas al día frente a alguno de estos medios? Pensar que como ya terminó la tarea pues que se relaje y el padre, se puede dedicar a sus asuntos y no preocuparse por su hijo; quizá es lo que muchos en la actualidad están dejando que suceda, pero no se debe descuidar el contenido que revisan y no debe ser tiempo en exceso el que se dedique a este pasatiempo.

Los maestros que somos los que pasamos gran parte de tiempo con los alumnos y que nos percatamos como sucede esta situación y es en nuestra escuela que notamos que los alumnos de mayor grado ya cuentan con sus cuentas en las redes sociales, que los niños de grados inferiores hablan todo el día de los videojuegos, y de cómo todos en general

hablan de caricaturas, de novelas y de programas televisivos los cuales ven todos los días durante prolongado tiempo. Y es lo que nos disponemos a analizar.

MARCO TEORICO

"For some kids, under certain circumstances, some television may prove to be harmful. For others, under exactly the same circumstances, or for the same kids under other circumstances, television can be beneficial. For many kids, under many circumstances, television is probably neither harmful, nor harmless, nor especially beneficial"

Wilbur Schramm

Para poder adentrarnos en este tema es muy importante hacer la siguiente reflexión y es que no vamos a encontrar un punto unificado en cuanto a la crítica de si la televisión y el uso de diferentes medios audiovisuales en sí mismos son perjudiciales para el desarrollo de los niños. Esto se debe a que es un tema de naturaleza subjetiva y que es difícil llegar a una aceptación total de las diferentes teorías.

Pero lo que si podemos afirmar es que todo en exceso es dañino y que si ese excedente de tiempo que se pierde en estas actividades es no supervisado se tiene una bomba de tiempo que en algún momento va a provocar una concatenación de sucesos que afectaran de manera significativa a los niños ya sea, en su desarrollo o en algún otro aspecto de su vida.

El tiempo que un niño pasa frente al televisor es tiempo que le resta a otras actividades importantes como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia y el desarrollo social.

Los niños también pueden aprender cosas en la televisión: unas pueden ser educativas y otras inapropiadas o incorrectas. En la mayoría de las ocasiones, los niños no saben diferenciar entre los contenidos que les vienen bien y los que no, del mismo modo que su ingenuidad hace tengan dificultades para distinguir entre la ficción presentada en la televisión y la realidad.

Los niños que ven demasiada televisión están expuestos a un mayor número de riesgos para su desarrollo intelectual y emocional. Algunos de ellos son los siguientes:

- Sacar malas notas en la escuela. Sucede al dedicar más tiempo a la televisión que a los deberes y al estudio.
- Leer menos libros. Demasiada televisión resta tiempo a la lectura.
- Hacer menos ejercicio físico. La televisión supone un grave peligro de sedentarismo para los niños.
- Tener problemas de sobrepeso. El sedentarismo unido a un mayor consumo de

• Schramm et al., 1961:13

• Traducción: "Para algunos niños, en ciertas circunstancias, algunos programas de televisión pueden llegar a ser perjudiciales. Para otros, exactamente en las mismas circunstancias, o para los mismos niños en otras circunstancias, la televisión puede ser beneficiosa. Para muchos niños, en muchas circunstancias, la televisión no es, probablemente, ni perjudicial, ni inofensiva, ni especialmente beneficiosa".(Teoría del autor).

comida chatarra productos calóricos durante el tiempo que pasan sentados delante de la televisión puede aumentar su riesgo de obesidad.

- Convertirse en niños pasivos. La celeridad con la que pasan las secuencias de las imágenes en televisión puede hacer perder a los niños por otros juegos tradicionales, que para ellos, se convierten en lentos, aburridos y sin interés.
- Entender parcialmente lo visto. La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y de género, y el abuso de drogas y alcohol son temas comunes en los programas de televisión. Los niños son impresionables y pueden asumir que lo que ellos ven en televisión es lo normal, seguro y aceptable. Por consecuencia, la televisión también expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender.

Este tipo de factores se puede extrapolar hacia el uso de la computadora, al tiempo dedicado a la navegación en las redes sociales, también de la misma manera al uso de los videojuegos y al uso de la tableta electrónica. Que actualmente es de lo más común en cada uno de los hogares de los mexicanos, en donde los niños desde pequeños ya no quieren pelotas, muñecas sino que ponen especial empeño en conseguir alguno de estos aparatos electrónicos.

Una investigación que se llevó a cabo hace ya varios años pero que sin embargo refleja la realidad que vivimos todos los días en nuestras casas y en nuestras escuelas es el aumento de la agresividad y es que en 1972 Stein y Friedrich, evaluaron los efectos que tienen sobre los niños los programas de carácter antisocial, socialmente positivos y neutrales. Los sujetos eran niños en edad preescolar, sometidos a observación durante un periodo de nueve semanas.

Durante las cuatro primeras semanas, los niños fueron sometidos a la acción de varios programas en un orden planificado. Hubo después tres semanas de observaciones de los niños mientras realizaban actividades cotidianas en su clase preescolar. Los observadores registraron varios tipos de conducta en distintos momentos del experimento. 'Tales conductas podían describirse como socialmente positivas (ayudar, compartir, jugar cooperativamente, tolerar los retrasos) o antisociales (reñir, empujar, romper juguetes).

Se halló que los niños eran más agresivos como consecuencia de haber observado programas antisociales como Batman. En cambio, los niños que presenciaron doce episodios de programas socialmente positivos se volvieron notablemente más cooperativos, dispuestos a prestar juguetes y a ayudar a otros niños.

En la parte positiva tenemos que el uso de las TIC's en la educación y el desarrollo de los alumnos en especial en los niños en edad primaria es una herramienta importante, que si se hace un adecuado uso permite proveer al receptor de una experiencia educativa significativa con la cual se facilita el proceso de aprendizaje a la vez que se hace más rico e interesante.

• ¡CUIDADO! LOS NIÑOS ESTÁN VIENDO. Reportaje, Revista Fuentes UNESCO es una revista mensual publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. N° 102 JUNIO 1998. Paginas 4-9

Por medio de los medios de comunicación electrónicos podemos llegar a más personas, a más lugares y de mejor manera. Los recursos audiovisuales que permite la tecnología son invaluable. De ahí viene nuestra aseveración de que es un tema subjetivo y está totalmente en las manos de quien lo usa y lo permite, de los responsables. En este caso de los padres que deben de ser los encargados de revisar los contenidos y la manera en que se van a utilizar.

CONTEXTO DE ESTUDIO

Como parte de la investigación se realizó un estudio dentro de la escuela en donde presto mis servicios como maestro frente a grupo, esto debido a que el personal docente se ha percatado que este problema es uno de los factores que están causando ciertas dificultades en el proceso enseñanza – aprendizaje. Para analizar de la debida manera tenemos que tener en cuenta el contexto en donde se encuentra ubicada la institución junto con su población escolar.

Mi escuela se llama Lázaro Cárdenas del Rio está ubicada en la ciudad de Coatepec en los márgenes de la ciudad. Cerca de la capital del estado Xalapa. Alrededor de la escuela hay casas ya que se encuentra en la segunda sección de la colonia 22 de septiembre que es un barrio de clase media baja.

Cerca de la escuela hay un área verde con una cancha de usos múltiples, la mayoría de las personas que habitan en las cercanías son profesionistas, jubilados y empleados. El acceso a la escuela es fácil ya que tiene varias calles que llegan a ella, y no existe mucho tráfico por ser una colonia que no es de paso a ninguna otra.

La escuela se llama Lázaro Cárdenas del Rio solo es de turno matutino, es de organización completa y tiene su plantilla completa con director efectivo, son seis grupos de primero a sexto, cuenta con un intendente, una maestra con cambio de actividad que funge como apoyo técnico pedagógico. Está construida de cemento y la cancha de usos múltiples cuenta con un domo que fue construido por un programa de gobierno. Tenemos áreas verdes que sirven de esparcimiento y recreación. Sus servicios son energía eléctrica, agua, drenaje, internet y teléfono.

En este punto quisiera mencionar un caso en particular el cual me percate al inicio de este ciclo escolar el cual no mencionare nombre para proteger la identidad de mi alumno, el cual se encuentra cursando el segundo grado de 7 años de edad sexo masculino. Y lo que observe durante los primeros 15 días de clases, fue que siempre venía con sueño, sin ganas de trabajar, que notaba ojeras debajo de sus ojos, me costó entablar una comunicación que fuera de confianza para que me contara el motivo por el cual asistía de esta manera. Al paso de varios días el me hizo una confesión que me dijo no se lo comunicara a su madre, y era que sus padres le habían regalado el juego más reciente de "HALO" y que es su favorito, y que no podía dejar de jugarlo y que le apasionaba demasiado. Le pregunte que si sus padres le dejaban jugar tanto tiempo con su consola, a lo que el respondió que no, que solo le permiten una hora al día pero cuando su mamá no está su abuelita no le dice nada, que luego su abuelita se sale a la iglesia y lo deja al cuidado de su hermano que

• <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340/134097so.pdf> :pag21

estrés años mayor y que ambos se dedican a jugar. Que antes su padre estaba pendiente de ellos pero se separaron hacia dos meses y ya no había nadie que se los prohibiera. Incluso me comentó que algunas veces que él se levantaba por las noches a jugar mientras todos estaban dormidos, que se pone en silencio y juega por un largo tiempo. Es por esas razones que siempre tenía sueño ya que lo despertaban temprano para ir a la escuela y que no podía faltar.

En ese momento yo asimilé la situación y reconocí por qué durante las clases siempre estaba haciendo ruidos de pistolas y apuntando y disparando de manera imaginaria. Es por que estaba totalmente inmerso en el juego y que esto lo tenía enganchado. Como maestro tratamos este hecho de la manera correspondiente, con padres de familia, con directivos e incluso con el personal de apoyo de USAER que fue de gran ayuda para lograr desenganchar a mi alumno de este tipo de conducta que estaba afectando su educación y desarrollo.

Este ejemplo que doy es uno de muchos, incluso miles de casos que se pueden dar a diario en todas las escuelas del país, nosotros podemos no llegar a percatarnos de que algo está sucediendo, que puede estar realizándose frente a nuestros ojos y quizá no lo observemos.

Es responsabilidad de los maestros, y las personas que están cerca de los niños, pero la mayor carga de compromiso en este sentido recae en los padres ya que son los encargados de supervisar que es lo que hace el niño en casa, en que ocupa su tiempo libre y el uso adecuado de las TIC's para su vida.

VALIDACION DEL ESTUDIO

Para poder analizar fehacientemente este estudio debemos de tratar de comprobar nuestra hipótesis es por tanto que se realizó una recolección de datos los cuales nos dieran una visión real y contextualizada de lo que sucede con este problema detectado. Es decir que nos reflejemos con hechos que es lo que está sucediendo actualmente entre los niños en edad primaria y toda esta masa de medios disponibles.

La manera en que se obtuvo esta información fue mediante una encuesta realizada a una muestra de 25 alumnos de quinto y de sexto grados, cuyas edades oscilan entre 10 y 12 años, esto de entre una población total de 120 alumnos que son con los que cuenta la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río" de la ciudad de Coatepec Veracruz, en donde laboro como docente.

El instrumento que se implementó fue un cuestionario como parte de esta encuesta, el cual por las características propias del estudio es de naturaleza mixta, el cual cuenta con 16 ítems (ver Anexo 1) que incluyen preguntas abiertas de control (ejemplo: escribe tu edad) y preguntas cerradas de opción múltiple las cuales están diseñadas para dar una perspectiva que está delimitada de manera adecuada para conocer todos los aspectos relevantes para el presente estudio.

Este cuestionario cuenta con preguntas cortas y sencillas que permiten obtener un resultado el cual es objetivo y real, acorde al interés del presente proyecto. Recordemos que la mejor

manera de conocer la opinión de una persona o su realidad compleja es preguntándosela a ella misma. Por lo que la encuesta aplicada nos da una pauta para poder resolver nuestra hipótesis y así llegar a una conclusión que si bien no puede ser generalizada para toda la educación primaria; si nos da el reflejo de una realidad que se está viviendo en el medio aplicado y que se puede tomar como base para poder interpretar el dinamismo que se da en otros contextos.

PRESENTACION E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RECABADOS ASI COMO SU ILUSTRACIÓN POR MEDIO DE GRAFICAS

Para poder aportar resultados que sean confiables y que nos brinden una faceta de la realidad del contexto en donde se ubican es muy importante poder confiar en el instrumento con el cual se hace la recolección de datos. Al mismo tiempo es importante el poder hacer la correcta recopilación de estos para posteriormente presentar su análisis detallado junto con su interpretación; lo cual se presenta a continuación.

La presentación de resultados y gráficas se basa en las respuestas dadas por los 25 alumnos que se encuestaron del total de la población de 120 niños de la escuela primaria.

Del total de alumnos se eligió presentar la encuesta a los niños que son del tercer ciclo de educación primaria que en este caso corresponde a quinto y sexto grados. Sus edades escolares son regulares; es decir, no existen alumnos extra edad que rebasen la edad promedio. Nos indica que la mayoría de alumnos cuenta con 12 años y que el mínimo de encuestados corresponde a 10 años. Es importante conocer el rango de edades ya que es un indicativo de que el instrumento fue resuelto de manera autónoma al saber

que los alumnos lo contestaron por cuenta propia ya que cuentan con las herramientas intelectuales necesarias para este efecto.

Con una amplia mayoría de encuestados del sexo masculino es como presentamos esta gráfica que no ayuda a entender como están conformados los grupos de quinto y sexto en cuanto al género y es que existen un total de 18 hombres y 7 mujeres.

En lo que respecta a los aparatos de multimedia con los cuales los alumnos cuentan en sus casas encontramos que, de un total de 25 alumnos el 100% cuenta con televisión, computadora y dvd. Y Tablet y consola de video juegos se muestran en un porcentaje un poco menor pero que rebasa la mayoría. Como se observa en la siguiente gráfica.

Continuando con la presentación de resultados se muestran dos gráficos que nos puntualizan que el uso de estos aparatos está ligado enteramente a la comunicación y corresponde al uso de Internet y al acceso a televisión de paga o de cable. Con todo lo que viene con ellos por su uso es que estamos realizando este estudio. Se observa que la mayoría de encuestados cuentan con estos medios de comunicación y que son utilizados de una o de otra manera o tiempo por el gran total.

Con estos resultados que nos permiten apreciar la magnitud de la importancia que tiene el uso de las TIC's y de su tendencia a buscar la globalización de la información nos dan parámetros para asumir que en la actualidad todos los alumnos de primaria pueden en algún momento acceder a estos medios y que se hace algo tan cotidiano que nos puede llegar a parecer normal. O incluso una necesidad.

Algunas de las gráficas que dejaremos para los anexos corresponden a los Ítems 6 , 13 y 14 (anexos 2,3 y 4) y no por restarles importancia sino que son para demostrar la magnitud del alcance que tiene la televisión, el internet y su uso. Ya que en el ítem 6 se presenta la pregunta de: ¿Cuántas televisiones hay en casa? Las respuestas van desde 2 hasta 4 televisores, siendo dos el que se repite mayormente con 10 y el total de 4 televisores en 3 de los alumnos encuestados.

El ítem 13 se refiere al uso del internet para el entretenimiento y todo lo que conlleva la respuesta, en donde la variedad de respuestas refleja que 20 alumnos lo utilizan para el esparcimiento y 5 alumnos respondieron que no. Se infiere que su uso en casa para los niños es en su mayoría para pasar un rato agradable o que su uso se debe a otro tipo de cuestiones que pueden ser comunicaciones y redes sociales.

El ítem 14 es de mucha importancia ya que está relacionado con la educación y es que en este se pregunta si se usa el internet para investigaciones y tareas. Es grato presentar que el 100% de los encuestados respondieron que sí le dan este uso al internet. Y es que a partir de las reformas en cuestión de educación su aprovechamiento está recomendado incluso dentro de los mismos libros de texto gratuitos provistos por la SEP, por medio de ligas que te llevan a ampliar la información contenida en estos.

Es momento de pasar a una cuestión que es de fondo para poder conocer acerca de este problema de investigación y es que en las siguientes graficas podemos observar, analizar e inferir que es lo que sucede en esta realidad que se plantea. En el ítem 7 se cuestiona ¿Quién te cuida por las tardes? Para esto las respuestas se agruparon en: 1) PAPA O MAMA, 2) HERMANO O HERMANA, 3) ALGUN FAMILIAR DISTINTO A PADRES, HERMANOS O ABUELOS, 4) ABUELOS (UNO O AMBOS) Y 5) NADIE. Es triste saber y conocer las realidades a las que se enfrentan nuestros niños y jóvenes mexicanos y para mí en especial saber que en mi propia escuela existen alumnos que se encuentran solos por la tarde que tienen que valerse por ellos y preparar sus alimentos, regular sus tareas y su tiempo libre, sin que algún adulto responsable este para vigilarlos, ya que al menos uno de los encuestados respondió que nadie lo cuida por las tardes, en contraste con los 17 alumnos que están con alguno de los padres. Algo que se analizará es que aun estando con adultos responsables se tiene que tener cuidado con lo que se hace en este lapso de tiempo, para que sea empleado en algo de provecho para los niños y en pro de brindar calidad de tiempo libre.

Avanzando con esta apartado, llegamos a una parte que es medular para conocer si el uso de estos medios se efectúa de manera controlada por parte de los alumnos o si se hace de manera desmedida y sin control. Tenemos la gráfica que nos indica el tiempo que se pasan frente a un televisor.

Los resultados son apabullantes ya que un total de 14 alumnos que representan el 56% del total ven diariamente dos horas de televisión, y que un 16% es decir 4 alumnos están frente a un televisión más de tres horas al día. Por si solo las cifras son alarmantes, y esto sin contar con el tipo de programas que se están viendo y su calidad.

Una de las tendencias en cuanto a los aparatos electrónicos de moda es el uso de la tableta, de cualquier marca, que para los niños es muy atractivo por el tipo de plataforma que presenta y su gran interactividad; además de que su misma popularidad ha provocado que día a día su costo sea menor y de mayor acceso para toda la población.

En el plano de la educación y relacionado directamente con la escuela, el alumno, los padres y el tiempo que tiene libre por las tardes el niño. Encontramos el ítem 12 que pregunta ¿Qué tiempo dedicas para realizar tu tarea? Si bien es un reactivo el cual depende de varios factores, como si es fin de semana o si un día se tienen más tareas que otro, la opción de respuesta hace un estimado de la percepción que tiene los alumnos de primaria en cuanto a este tiempo en el cual ellos van a realizar sus tareas escolares por la tarde y se puede comparar con el tiempo que destinan a otras actividades. He aquí los resultados en la gráfica.

Observemos la anterior gráfica, encontramos que cero alumnos dedican más de 3 horas a la tarea, pueden mencionar varios factores, incluso algunos atenuantes pero es significativo observar que nadie ocupa un tiempo superior a tres horas para la escuela.

Por ultimo mencionamos que los programas favoritos de los niños son las caricaturas con un 90% de aceptación y el 10% películas, y con respecto a la Tablet tienen como aplicación predilecta a Youtube con un total de 15 niños (60%) y a los 10 restantes su favorita son las aplicaciones de juegos (40%).

CONCLUSIONES

El uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información o TIC como se les conoce, es una nueva herramienta fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, que está actualmente regulado por la SEP y que se presenta en sus libros de texto gratuitos así como en los planes y programas de estudio. Enmarca un sin número de ventajas que se pueden aprovechar en beneficio de la población estudiantil.

El uso de estas tecnologías está basado en un modelo el cual presenta información útil y de calidad, que es regulado por los maestros y que su implementación es gradual y planificada previamente, bajo un esquema que brinde al alumno los mejores saberes y que los adquiera de una manera que le sea fácil y a la ves útil.

Pero tenemos el contraste que se analizó durante este estudio. Que es el tiempo libre de los alumnos, y su estrecha relación con el uso de la televisión y otros medios auditivos visuales, con los que se encuentra en total apego durante esos ratos de ocio.

La hipótesis que se plantea es, si los alumnos pasan demasiado tiempo haciendo un mal uso de estas tecnologías, sin supervisión de un adulto; y la respuesta a la que llegamos es que si bien ellos en algunos momentos hacen buen uso de estos recursos con la finalidad de ayudarse con sus tareas y trabajos.

En su mayoría están acostumbrados a hacer lo que se le conoce como un mal uso de la tecnología, este consiste en pasar demasiado tiempo frente a una televisión sin importar la calidad del contenido, en pasar un exceso de tiempo con la tableta viendo videos que no son educativos y que solo le aportan un rato de entretenimiento, en pasar horas jugando video juegos que no son para nada educativos, e incluso que generan en ellos violencia y desapego de la realidad, que es muy común en la actualidad ver que niños de 10 a 12 años de primaria destinan gran parte de su tiempo a las redes sociales y que estas mismas solo provocan en ellos el abstraerse de la realidad en la cual viven, de su contexto y evadirse por ratos de sus responsabilidades como alumnos e hijos que forman parte de una familia. Sin duda alguna la televisión, los video juegos interactivos e internet son recursos excelentes para promover y facilitar la educación. Pero demasiado tiempo ante una pantalla puede tener efectos secundarios nocivos para la salud. Por estas razones es conveniente y de manera casi obligatoria para padres y familiares el controlar y limitar el tiempo que su hijo pasa en estas actividades de dispersión.

La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) recomienda que los niños menores de 2 años no estén ante una pantalla y que los niños mayores de dos años no pasen más de 1 a 2 horas al día frente a la pantalla, y recalca que siempre y cuando se elijan programas de calidad.

Los más recomendable para la formación integral de los niños es que en sus tiempo libres tengan a su disposición una amplia variedad de actividades que puedan realizar, como leer, jugar con los amigos, practicar deportes y cualquiera que les aporte un beneficio. Esto siempre bajo la supervisión de un adulto responsable, con el fin de obtener un desarrollo saludable de su cuerpo y su mente.

La sociedad moderna es sin duda un factor determinante que no se puede comparar a las generaciones pasadas, y la dinámica que se da es impresionante en todos los sentidos, es quizá por esta razón que se deja de lado algunos aspectos que son de beneficio para nuestros hijos y se cambia todo esto por estas "niñeras virtuales" que son eso, medios tecnológicos que nos permiten entretener a los niños aun cuando no se esté cumpliendo ningún propósito educativo o de beneficio para el desarrollo infantil.

Los padres, maestros y toda la sociedad debemos estar atentos al cuidado de nuestros infantes, que son lo más importante para el futuro de nuestra sociedad, estar al tanto de lo que hacen o dejan de hacer es una obligación para todos. Y es responsabilidad de todos el ver que los niños crezcan y se desarrollen de una forma saludable. Que las tecnologías se usen en su provecho y no mermen su formación como parte de la sociedad mundial.

FUENTES CONSULTADAS

- Quezada Lucio Nel (2010). Metodología de la Investigación. Estadística Aplicada en la

Investigación. EDITORIAL MACRO. CAPITULO 5. MEXICO

- Schramm et al., 1961:13
- ¡CUIDADO! LOS NIÑOS ESTÁN VIENDO. Reportaje, Revista Fuentes UNESCO es una revista mensual publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. N° 102 JUNIO 1998. Paginas 4-9
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340/134097so.pdf> :pag21
- <https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/Parents-TV-Viewing-Habits-Influence-Kids-Screen-Time.aspx?nfstatus=401>
- http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepri/las_tic_en_la_educacion_lepri.pdf

Anexos

ITEM 6

ITEM 13

ITEM 14

